

TÍTULO: O ENFERMEIRO NO MANEJO DA DOR DO RECÉM-NASCIDO POR MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NA UTI NEONATAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17764616

AUTORES: LARISSA DA SILVA DE BRITO, ANA KAROLINE MARQUES, BRUNA MARQUES PESSOA.

INTRODUÇÃO: O SERVIÇO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL CONFIGURA-SE COMO UM SETOR HOSPITALAR QUE VISA O CUIDADO DEMASIADO E MULTIPROFISSIONAL VOLTADO A RECÉM-NASCIDOS, ESTES EM SUA MAIORIA, NASCIDOS DE PARTO PREMATURO. CONSIDERANDO A NEUROPROTEÇÃO COMO UM DOS FATORES QUE DEVEM SER PRESERVADOS PARA A GARANTIA DA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO, DESTACA-SE O ENFERMEIRO COMO PROFISSIONAL INDISPENSÁVEL NA EFETIVAÇÃO DO MANEJO DA DOR NOS RN'S POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS NÃO MEDICAMENTOSOS; **OBJETIVOS:** DESTACAR A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTROLE DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS NA UTIN. **MÉTODOS:** ESTUDO QUALITATIVO, FUNDAMENTADO EM INFORMAÇÕES DA BASE SCIELO. A LONGA PERMANÊNCIA HOSPITALAR DE PREMATUROS DECORRE DE BAIXO GANHO DE PESO, DISTÚRBIOS METABÓLICOS E RISCO DE INFECÇÕES, EXIGINDO PROCEDIMENTOS INVASIVOS COMO INTUBAÇÃO, PUNÇÕES VENOSAS E SONDAGENS, QUE GERAM DOR, DESCONFORTO E INSTABILIDADE CLÍNICA. **RESULTADOS:** O ENFERMEIRO, POR ESTAR CONSTANTEMENTE À BEIRA-LEITO, IDENTIFICA E INTERVÉM NO MANEJO DA DOR. ALÉM DE APLICAR TÉCNICAS NÃO FARMACOLÓGICAS, ORIENTA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO USO DE PRÁTICAS COMO MÉTODO CANGURU, SUÇÃO NÃO NUTRITIVA E CONTENÇÃO FACILITADA, QUE REDUZEM O SOFRIMENTO, ESTABILIZAM SINAIS VITAIS E FAVORECEM O VÍNCULO MÃE-BEBÊ, ALÉM DE PROTEGER O SISTEMA NERVOSO CENTRAL AINDA EM FORMAÇÃO. **CONCLUSÃO:** CONFORME A RDC Nº 26/2012 DA ANVISA E DIRETRIZES DO COFEN, A EQUIPE DE ENFERMAGEM REPRESENTA CERCA DE 60% DOS PROFISSIONAIS DA UTIN. O ENFERMEIRO, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, É FIGURA CHAVE NA PREVENÇÃO DE DANOS NEUROLÓGICOS ASSOCIADOS À DOR NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO.

PALAVRAS-CHAVE: UTI NEONATAL, RECÉM-NASCIDO, ENFERMEIRO.